

ISPAN TILIDAGI FRAZEOLGIK BIRLIKLAR

Baxramova Dilovarxon Gazanfarovna

SamDChTI, stajer o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394102>

Annotatsiya: Maqolada ispan tilidagi frazeologik birliklarni raqamlar bilan tasniflash misolida ko'rib chiqdik. Ispan tilida frazeologik birliklarning turli tasniflari tahlil qilinib, tarkibida sonlar bo'lgan frazeologik birliklarning turlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, semantik tasnif, funksional-grammatik tasnif, sonlar, ispan tili.

Hozirgi vaqtda frazeologiya tilning murakkab va o'ziga xos hodisasi sifatida ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortmoqda, xalqning madaniy o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirib, jamoa etnik ongining inson borlig'ini anglash va turkumlashtirish borasidagi ishlarini kuzatish imkonini beradi. Frazeologiya ob'ektiv voqelikni aks ettirishning eng samarali vositasidir, chunki u tilning frazeologik tarkibi xalqning madaniy va milliy o'zini o'zi anglashi va uni identifikatsiyalashda alohida o'rin tutadi, madaniy va milliy dunyoqarashni o'zida mujassamlashtiradi. uning birliklarining obrazli mazmuni [1].

Frazeologik birliklarni maxsus tahlil qilish zarurligini asoslab bergan va fransuz tilidagi so'z birikmalarining o'ziga xos tasnifini taklif qilgan birinchi tilshunos fransuz olimi Charl Balli edi [3]. Uning tasnifi ularning tarkibiy qismlari orasidagi semantik aloqalarning barqarorlik darajasiga asoslanadi. U turg'un birikmalarni frazeologik qatorlar va frazeologik birliklar deb ikki guruhga ajratdi. Undan keyin rus olimi akademik V.V.Vinogradov frazeologik birliklarning tarkibiy qismlarining semantik birligi nuqtai nazaridan tasnifini ishlab chiqdi. Olim frazeologik birliklarning uch turini aniqladi: frazeologik qo'shimchalar, frazeologik birliklar va frazeologik birikmalar (kombinatsiyalar)[2].

Frazeologik qo'shimchalar maksimal darajada semantik uyg'unlikka ega bo'lib, ularning yaxlit ma'nosi ularning lug'aviy tarkibi va tarkibiy qismlarining ma'nolariga bog'liq emas; bunga quydagi sonlar bilan kelgan frazeologizmlar misol bo'la oladi:

- ✓ *Tener la cabeza a las once;*
- ✓ *poner a uno las peras a cuatro (a ocho);*
- ✓ *comer donde dan las doce ;*
- ✓ *seis por ocho.*

Frazeologik birliklar tarkibiy qismlarning semantik birligining kamroq darajasi bilan tavsiflanadi. Ularning ma'nosida tarkibiy qismlarning oddiy ishlatilishidagi ma'nolari bilan turtki bo'lgan ma'noni aniqlash mumkin.

- ❖ *A dos haces;*
- ❖ *dar tres cuarto(s) al pregonero;*
- ❖ *al primer gallo;*
- ❖ *ir/salir entre cuatro;*
- ❖ *Gil y mil.*

Frazeologik birikmalar qo‘shimchalar va birlikdan farqli ravishda yaxlit ma‘noga ega emas va o‘zining semantik bo‘linuvchanligini saqlaydi. Qoida tariqasida, ular ikkita komponentdan iborat bo‘lib, ulardan biri to‘g‘ridan-to‘g‘ri nominativ ma‘noni saqlab qoladi, ikkinchisi esa majoziy frazeologik bog‘liq ma‘noga ega. Masalan:

- *decir las cuatro verdades;*
- *decir mil buenos a uno;*
- *a las mil maravillas;*
- *cien (mil) veces.*

Shunday qilib, frazeologik qo‘shimchalar va frazeologik birliklar til birliklari sifatida semantik bo‘linmaslik, ma‘no yaxlitligiga ega bo‘lib, integral ma‘noga ega bo‘lmagan semantik bo‘linuvchi lingvistik birliklar sifatida frazeologik birikmalarga qarama-qarshi qo‘yilishi mumkin. O‘z navbatida frazeologik qo‘shimchalar va frazeologik birliklar o‘z tarkibiy qismlarining ichki semantik yaxlitlik darajasi bilan bir-biridan farq qiladi. Frazeologik iboralar frazeologik birikmalardan (kombinatsiyalar) frazeologik jihatdan izchil ma‘noga ega so‘zlarning yo‘qligi bilan farqlanadi. Frazeologizimning bunday tasnifi semantik deyiladi.

Xulio Kasares tomonidan taklif qilingan ispan frazeologik birliklarining tasnifi grammatik mezonlarni aniqlash tamoyiliga asoslanadi, unga ko‘ra u nutqda takrorlanadigan so‘z birikmalarini uchta asosiy turga ajratadi: so‘zlar (locuciones), iboralari (frases proverbiales) va maqollar (refranes):

Kasares nutqni funksional va grammatik xususiyatlarni asos qilib olgan holda bir qancha kichik tiplarga ajratadi. Shunday qilib, u gaplarning 2 turini ajratadi: ahamiyatli va yordamchi (locuciones importantes o conceptuales y locuciones conexas). Xizmat frazeologik birliklari ularda raqam komponenti yo‘qligi sababli ushbu maqola doirasida ko‘rib chiqilmaydi. J.Kasares “*las que constan de uno o más elementos importantes ... a las que corresponde una representación mental, una idea, un concepto*” [3] deb ta’riflagan muhim to‘plam iboralari orasida u frazeologik birliklarning yettita asosiy guruhini ajratib ko‘rsatadi: substantiv, sifatdosh, fe‘l, ravish, sifatdosh, olmosh va undov so‘zlarga.

Ispan lug‘atlari materiallari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot quyidagi natijalarni berdi:

1. “Son” komponentiga ega bo‘lgan sifatdosh (participales) frazeologik birliklar aniqlanmagan. Sonlar ishtirokidagi olmosh (pronominales) frazeologik birliklarning kamdan-kam holatlari mavjud:

- *uno que otro.*
- 2. Undov so‘zli (inteijecutivas) frazeologik birliklar guruhi juda cheklangan:
 - *¡nipo un ojo de la cara!*
 - *¡la gran siete!*

3. Sonli komponentni o'z ichiga olgan frazeologik birliklarning ko'plab guruhlari, bu fe'llar (locuciones verbales):

- *hacer las once;*
- *tener la cabeza a las once;*
- *dar (echar) a uno con los ochos y los nueves;*
- *mantenerse/permanecer/seguir en sus trece;*

- Sifat (adjetivas) frazeologik birliklar (shaxs va predmetlarning sifat belgilarini aytib, sifatdosh vazifasini bajaradi):

- *de dos caras;*
- *de tres pepinos;*
- *de tres/cuatro/siete suelas;*
- *de primera;*

-Ravish (adverbiales) frazeologik birliklar (harakat va holatlarning sifat yoki miqdor belgilarini nomlash):

- *a dos pasos;*
- *al siete;*
- *de cien (mil) leguas;*
- *a las mil maravillas.*

Sonlar ishtirokidagi misollarning kamrog'i bu substantiv (nominales) frazeologik birliklar guruhiga kiritilgan (otlarga ekvivalent shaxslar, ob'ektlar va hodisalarni bildiradi):

- *cuatro palabras;*
- *el quinto infierno/los quintos infiernos;*
- *cuatro ojos;*
- *regla de tres.*

Funksional grammatik tasnif doirasida "son" komponentli frazeologik birliklarni tahlil qilish natijalarini umumlashtirib, u yoki bu turning ifodalanish darajasi haqida xulosa chiqarishimiz mumkin. Shunday qilib, biz ko'rib chiqqan ispan frazeologik birliklarining tasnifida raqamlar deyarli barcha turlarda ifodalanadi, bu bizga ular ispan tilida frazeologik birliklarning shakllanishida faol ishtirok etishi haqida xulosa qilish imkonini beradi.

References:

1. Виноградов В. С. Лексикология испанского языка. Изд-3. - М., 2022
2. Casares J. Introducción a la lexicografía moderna. - Madrid, 2020.
3. Мед Н. Г. (2018). Лингвокультурологический потенциал испанских фразеологизмов. Новое искусствознание, (1), 79-83. doi: 10.24411/2658-3437-2018-10015